

УДК 7.03

Анна **Бричка**

аспірантка Національної академії
керівних кадрів культури і
мистецтв, Київ

Паїсій Величковський – творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття

Анотація. У статті розглядається біографія Паїсія Величковського. Автор обґрунтував, що почерпнуті із писань святих отців знання та власний духовний досвід зумовили життєвий шлях Паїсія Величковського як аскета, практика «мовчазної медитації» ісихазму, вчителя благочестя, мудрого начальника монастирської громади і старця. Поширював слово святих отців, завдяки своїй ерудиції та освіті, Паїсій Величковський фактично створив слов'янську аскетичну літературу, наблизивши до чернецтва саме першоджерело чернечої освіти. Ґрунтуючись на слові святих отців, він побудував чернечу громаду на засадах любові, рівності, взаємоповаги, безкорисливості, баченні Господа у кожному.

Ключові слова: аскетизм, афонські старці, ісихазм, чернецтво, Паїсій Величковський.

Актуальність теми. В історії духовної культури XVIII ст. Паїсій Величковський займає особливе місце. На перший погляд, він досить відомий. Існує низка біографічних досліджень, книги о. С. Четверикова, А.-Е. Н. Тахіаоса, дисертація І. Паюла та ін. В останні роки були опубліковані тексти Паїсія Величковського, відомі до цього тільки дуже вузькому колу фахівців. Проте його життя і творчість залишаються ще недостатньо дослідженими. Більш того, діяльність Паїсія Величковського часто розглядається односторонньо, дослідники беруть лише окремі епізоди з творчої біографії і подають як повноцінний огляд його духовної спадщини. Саме тому дослідження біографії Паїсія Величковського є актуальним.

Стан наукової розробки. Дослідженню життя та духовної спадщини Паїсія Величковського присвячено праці С. Четверикова [1],

А.-Е. Тахіаоса [2], С. Шумило [3], Є. Владимірова [4], М. Ганицького [5], Н. Дилевського [6], Д. Кенанова [7], Л. Полякова [8-9], Г. Самуряна [10], І. К. Смолич [11], В. Старика [12] та ін. Найбільше досліджень спадщини Паїсія Величковського здійснено на базі православних монастирів та церков України, Росії та Молдови. У бібліографічному списку про старця Паїсія Величковського, складеному професором А.-Е. Тахіаосом у 1993 р. нараховується 166 книг і публікацій з даної проблематики [2, с. 201-227]. Однак часто біографія старця розглядається однобоко, що зумовлює необхідність повного, комплексного дослідження життя Паїсія Величковського. Тому метою даної статті є ґрунтовне дослідження біографії Паїсія Величковського.

Виклад основного матеріалу. XVIII ст. є одним з найважливіших періодів в історії української культури. У цей період відбувалися трагічні для української культури події руйнації Запорізької Січі та ліквідації козацької республіки, що призвело до занепаду державності в Україні. Водночас, цей період характеризується появою в історії української культури відомих постатей.

У цій атмосфері прожив життя видатний подвижник Паїсій Величковський (1722-1794), духовна особистість, що виділяється серед своїх сучасників рідкісними здібностями і чеснотами, освіченістю.

Діяльність преподобного Паїсія була різноманітною. Він був аскет-подвижник, вчитель благочестя, мудрий очільник монастирської громади, старець. З його іменем цілком обґрунтовано пов'язують відродження чернецтва в Молдові, Румунії, Росії, Болгарії, Сербії. Подаючи приклад істинно аскетичного життя, він мудро керував створеним ним чернечим братством і зумів виховати цілу плеяду подвижників, гідних наступників своєї справи.

Аскет, подвижник, мудрий наставник і керівник – основні риси о. Паїсія, які були здебільшого його особистим подвигом. Також він долучився до створення слов'янської аскетичної літератури, наблизивши до слов'янського чернецтва саме першоджерело чернечої освіти. Значну частину свого життя Паїсій Величковський віддав переписуванню, перекладу і складанню нових творів. Він перекладав твори отців церкви, які ще були не перекладені, з грецької на ново-церковнослов'янську мову. З перекладної літератури П. Величковського до нашого часу дійшло близько 300 рукописних перекладів та виправлень, головно творів аскетичних та богословських. З кожного нового перекладу робилося кілька

списків, і вони ширилися по всьому православному слов'янському світі. Завдяки своїм працям, Паїсій Величковський зумів у Афоні створити прецедент присутності українства, запровадити слов'янську мову та богослужбову практику, а також зберегти українську культуру.

Таким чином, Паїсій Величковський залишив після себе значну духовну спадщину, чому присвячено значну кількість досліджень і наукових робіт. Канонізація преподобного Паїсія у 1988 р. викликала ще більший інтерес до нього, у тому числі й з боку зарубіжних дослідників. Отже, якою ж людиною був отець Паїсій? Що вплинуло на його вибір такого непростого творчого шляху аскета, перекладача та теософа? Спробуємо відповісти на ці питання.

Як відзначає о. С. Четвериков, «родиною старця Паисия Величковского была благословенная Украина» [1, с. 2]. Паїсій Величковський (в миру Петро Іванович Величковський) народився 21 грудня 1722 р. у Полтаві. П. Величковський походив із старовинної благочестивої і шанованої духовної родини. Його батько, дід і прадід були полтавськими протопопами. По матері прадідом старця був Мандя, славний і багатий єврейський купець, який прийняв хрещення з усім своїм домом. Бабка старця по матері, дочка вихреста єврея, пішла в монастир і згодом була настоятелькою Покровського жіночого монастиря. У тому ж монастирі жила черницею і сестра його матері Гафія. Згодом і сама матір старця, коли залишилася вдовою і втративши всіх своїх дітей, прийняла постриг у тому ж Покровському монастирі з іменем Юліанії [1, с. 4-5].

П. Величковський походив з родини з багатими релігійними традиціями, що не могло не вплинути на його світогляд. От що пише про свою сім'ю сам старець: «Прапрадед мой был по отцу Симеон знатный и богатый казак. Прадед же Лука Величковский протопоп Полтавский. По матери же прадед мой был славный и богатый купец еврейского рода, прозываемый Мандя, иже и крестился в Полтаве в приходе Преображения Господня со всем домом своим. Дед же Григорий Манденко» [13, с. 43].

Звичайно, ця інформація не дає повного портрету предків старця, але, П. Величковський вважав, що цих скупих згадок досить, щоб зробити висновки про отримане ним сімейне виховання.

Батьки майбутнього старця були люди освічені й талановиті. Батько старця закінчив Київську братську колегію, складав

«вірші власної композитури» (про це згадує о. С. Четвериков, посилаючись на літописця Самійла Величка) [1, с. 15]. Також цей літописець досить схвально відгукується і про діда Паїсія Величковського. Хрещеним батьком майбутнього старця був полтавський полковник Василь Васильович Кочубей, один з найвпливовіших людей в місті. Це свідчить про те, що й сім'я Величковських теж була знаною і шанованою у Полтаві. [1, с. 15].

Важливу роль у вихованні Петра зіграла матір, оскільки батько майбутнього старця помер, коли йому було чотири роки: «По рождении же моем отец мой, яко же мню, в четвертое лето от временныя сея к вечной преселися жизни. Аз же остался с матерью моею и старшим родным братом моим Иоанном Величковским, он же был и настоятелем соборной Полтавской церкви Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в ней же (той же) Церкви и отец мой и дед и прадед священствовавали... Также мати моя вдаде меня с меньшим родным братом моим Феодором в научение книжное» [1, с. 15].

Вже з дитинства він читає Біблію та твори святих отців. Він прочитав усі духовні книги, які тільки знаходив у своєму будинку і в соборній бібліотеці: Святе Письмо Старого і Нового Завіту, життя святих, повчання святого Іоанна Златоустого і святого Єфрема Сирина та багато інших книг [1, с. 15].

З дитинства Петро виявляє здібності до «мовчазної медитації» практиків ісихазму (ісихазм походить від грецького слова ісихія – «внутрішня тиша», внутрішній спокій). Так, Петро був дуже тихим, лагідним, серйозним, мовчазним і глибоко релігійним хлопчиком. Він усамітнювався у своїй кімнаті, віддаючись, за його власним висловом, «ненаситному читанню» книг і молитві. Його мовчазність була разюча. Рідні цілими днями не чули від нього жодного слова. Він не був ні похмурий, ні сумний; навпаки, радість і привітність світилися в його особі. Він був цілком занурений у своє внутрішнє життя, у своє потаємне молитовне перебування з Богом. З людьми ж, за висловом його біографа, він був «зело стыдлив и бездерзновенен», так що навіть рідна мати майже ніколи не чула його голосу. Коли по великих святах збиралися у Величковських родичі з дітьми, то ні діти не могли змусити його прийняти участь в іграх, ні дорослі викликати його на розмову подарунками. Вони з подивом запитували у матері: «Та він у вас не німий?» «Ні», – відповідала мати, – «ми і самі від нього ніколи нічого не

чуємо, хіба тільки одне або два слова, а то все мовчить» [1, с. 15].

У віці 13 років Петро вступив до Київського Братського училища, яке було початковим етапом Київської Академії, де провчився три роки. У навчанні П. Величковським мав значні успіхи, однак вважав, що у шкільній програмі занадто багато уваги приділяється античним язичницьким авторам, і необґрунтовано мало – писанням святих отців.

Ще тоді він встановив для себе три правила:

- 1) якщо ближній мій грішить, його не засуджувати;
- 2) ні до кого не мати ненависті;
- 3) від щирого серця прощати образи [1, с. 19].

Восени 1738 р. П. Величковський, залишає навчання і йде в монастир. Йому майже сімнадцять років. Починаються його мандри по монастирях у пошуках духовного росту.

6 серпня 1741 р. Петро був пострижений в рясофори з ім'ям Платон. Спочатку його маршрути охоплюють Лівобережну Україну, потім Платон разом з іншими братами переселяється в Києво-Печерську Лавру. Він думав, що подальше життя проведе у Лаврі, але, згадавши свій намір піти зі світу в мандрівництво, прийняти Христові злидні і знайти духовного наставника [9, с. 54], 1742 р. залишає Україну, переїжджає до Валахії і поселяється в скиту Треінстені.

У Валахії Платон перебував майже чотири роки. У цей час він вивчає румунську мову, але головну мету свого перебування бачить у збиранні «от оных святых отцов духоного меда, от уст их истекавшего. Від валахійських старців він дізнався, що є «видение, и умное истинное безмолвие, и внимание молитвы, умом в сердце совершаемой», і почасти «наслаждался и действием Божественной силы ея, в сердце приснодвижушейся» [1, с. 25-26].

Однак до 1746 р. інок Платон утвердився у рішенні переселитися на Афон. Що ж спонукало його до цього? Він сам пояснює своє рішення тим, що «опасался, как бы молдавские старцы не посвятили его против его воли в сан священника» [1, с. 73], з іншого ж боку, побувати на Афоні він мріяв ще з дитинства. Йому було 24 роки, коли разом з ієромонахом Трифоном, він відправився на Афон. Тут він провів 17 років. Це були роки духовного зростання і вибору подальшого шляху. Саме тут, при постригу в мантію старцем Василем Поляномерульским (з яким його пов'язувала міцна дружба), Петро-Платон отримав ім'я Паїсій.

П. Величковський активно веде пошук книг, творів святих отців, які розповідають про чернече життя, можуть допомогти у вдосконаленні. На Афоні почала своє існування громада Паїсія, склалися основні принципи монастирського життя, які пізніше будуть впроваджені у створених ним монастирях.

Початок громаді було покладено ще на Афоні, з приходом першого брата Віссаріона. Старець Василь Поляномерульски пояснив небезпеку самотньої безмовності Паїсія і необхідність жити гуртожитком для початківця-подвижника. Паїсій, підкоряючись радам старця, приймає юного ченця Віссаріона, який зі «сльозами благав» прийняти його до себе в учні.

І відразу ж Паїсій промовляє ті основні принципи, які так і залишаться в підставі його громади. Перш за все Паїсій, погоджуючись прийняти до себе Віссаріона говорить про те, що приймає його «не в ученика, но в товарища» [13, с. 186]. Далі Паїсій каже, яким чином буде будуватися спільне життя: «... вместе идти средним путем, открывая друг другу волю Божию, кому Бог подаст больше разумения в Священном Писании, побуждая друг друга к исполнению заповедей Божиих, и на все доброе, отсекая друг перед другом свою волю и рассуждение, повинуюсь друг другу во всем душеполезном, имея одну душу и одно желание, имея общим все необходимое для существования» [13, с. 144].

Слід відзначити, що Паїсій ніде не говорить про те, що слухатися треба його. Він підкреслює (у тексті це досягається повторенням) рівноправність обох братів перед Богом.

Слідом за Віссаріоном потягнулися й інші. Паїсій спочатку так само відмовляється прийняти їх до себе, стати для них духовним керівником, посилається на своє невміння і недосконалість. Але врешті-решт погоджується. Так почалася громада Паїсія Величковського, з якої потім «виросло» кілька монастирів. Уже на самому початку, ми бачимо прагнення Паїсія влаштувати спільне життя по-євангельському, на підставі писань святих отців. Саме євангельський ідеал, який закладений у писаннях святих отців, став основою принципів, на яких базувалося життя монастирів Паїсія. Це відображено у статуті, який він склав для свого братства, і в його листах про чернече життя.

Громада зростає, і в 1758 р. Паїсія висвячують на священника. Оскільки число насельників дедалі збільшується, Паїсій просить у монастиря Пантократора порожню келію пророка Іллі.

Слух про добре життя подвижників Іллінського скиту поширився по всій Святій Горі. Багато бажаючих приєднатися до братства, прийшовши в цю обитель, бачили тут справжнє духовне життя, повсякчасний щирий мир між братами, послух старцю, а з боку Паїсія – батьківське піклування, з радістю залишалися тут [1, с. 87]. Авторитет старця був настільки великий, що колишній патріарх Константинопольський, який тоді проживав у монастирі Пантократор, обрав його своїм духівником [14, с. 123].

Число братії в Іллінському скиту продовжувало зростати. Через тісноту приміщень, брак коштів, непомірні податки старець Паїсій був змушений відмовляти в прийомі новим братам, і це спонукало його шукати іншу обитель. Це також стало причиною його повернення до Валахії.

Залишаючи Афон, Паїсій віз не лише книги, які йому вдалося зібрати на Святій Горі, а й міцне братство, основи якого були закладені завдяки писанням святих отців.

Слід звернути увагу на той факт, що у братстві Паїсія панувало співжиття братів на засадах загальної рівності. Кожен на своєму місці виконує ті обов'язки, ті справи, які йому під силу. Окремо Паїсій підкреслює у статуті, що всі роботи брати виконують самі, рабської праці ні на сільськогосподарських роботах, ні в самому монастирі вони категорично не використовують. І це у той час, коли в усьому православному світі активно використовувалася праця монастирських селян. Безсумнівно, що у своєму рішенні Паїсій наслідував слова Христа: «...вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом; ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» [15, Мк. 10:42-45].

Для Паїсія та його братів були також характерні безкорисливість, відмова від будь-якої власності. Паїсій, розповідаючи про це другу своєї юності ієрею Димитрію з Полтави, пише так: «Всяк бо приемлем бывая в наше сожительство, имене свое, аще бо случилось кому что имети, и вещи, даже до тончайшей вещицы, вся пред ногами моими и братии полагая, предает я (это) Господеви, вкупе же и сам себе душею и телом во святое послушание даже до смерти: инако же кому въ общество наше пріятю быти

отнюдь невозможно» [1, с. 253].

Наступним характерним принципом для свого братства Паїсій називає послух: «Ниже бо возможно есть кому и во общество наше пріятю быти, аще не с таковым намерениемъ, еже душею и телом, и всем своим произволениемъ предати себе во святое и блаженное, и во Святомъ Писаніи свидѣтельствуемое послушаніе, во еже уже ктому не творити свою волю, ниже держати свое разсужденіе, и себе окормляти, но окормляему быти и пасомому учениемъ Преподобныхъ Отецъ нашихъ...» [1, с. 253].

Безсумнівно, послух як принцип чернечого життя став «візитною картою» Паїсія. У численних (особливо, популярних) роботах про чернецтво послуху приділяється, мабуть, основне місце, при цьому дуже часто посилаються саме на Паїсія Величковського. Але саме тут і відбувається підміна понять: з поля зору зникає той «адресат» послуху, про якого ясно говорить Паїсій. Його місце займають духовні отці, старці, наставники, монахи і, просто, батьшки. Сам же Паїсій жодного разу не згадує, кого саме треба слухатися. Він не говорить про те, що треба слухатися його або духовного батька. Він особливо звертає увагу свого адресата, що брати у його монастирі намагаються зберігати любов і повагу один до одного: «...нудятся братія истинную и нелицемерную любовь Божію друг ко другу стяжати. ... друг друга тяготы нудятся носить, сердце и душу едину имети, друг друга на добрая дела подвизающе, друг друга верою и любовію ко мне недостойному превзыти тщащеся, аки чада Божія» [1, с. 253].

Також вказує на те, що всі брати мають складати послух Богу: «... но овии убо отъ братіи, иже суть и множайшии, до конца свою волю и разсужденіе умертвиша, во всемъ мне же и братіи повинующеся, и аки Самому Господеву во страсе Божіи и смиренш мнозе послушаніе приносяще... » [1, с. 254].

Ось і відповідь: брати підкоряються один одному і своєму настоятелю, оскільки він – один з них. Але підкоряються не з дисциплінарних міркувань, а тому, що бачать у ближньому Господа Ісуса. Таким чином, послух за Паїсієм Величковським, це, перш за все, вміння бачити у кожному Бога.

Подальше життя Паїсія Величковського було пов'язане з Молдовою і Валахією. Останні роки він провів у найбагатшому Нямецькому монастирі. Братство, яке зібралось навколо нього ще на Афоні, розрослося настільки, що займало тепер кілька мо-

настирів. Тільки в одному Нямецькому проживало понад тисячу осіб. Був ще Секульський монастир і кілька скитів, старцем і духовним керівником яких був Паїсій.

Книжкові заняття-переклади і листування свято-отецьких праць отримують у Молдові подальший розвиток. Старець Паїсій не тільки сам перекладав, а й залучав до цього заняття ченців, схильних до книжкової справи, направляв їх вчитися давньогрецької мови у Бухарест. Ним була створена велика перекладацька школа.

Під час перебування в Нямецькому монастирі, коли безпосереднє спілкування з кожним ченцем для Паїсія стало фізично неможливо (їх було більше тисячі чоловік, і сам Паїсій з віком ослаб і став багато хворіти), життя монастиря будуватися навколо Слова-читання. Все більше Паїсій навчає, радить, наполягає на самостійному читанні братами Святого Письма і святих отців. У кожному зверненні до братії Паїсій закликав їх до самостійної роботи зі Словом, з книгою. Митрофан наводить його слова, які він говорив в Нямецькому монастирі: «...братіє, аще будете имѣти усердіє къ чтенію отеческихъ книгъ и вниматимете (будете внимать) ученію еже в нихъ, то пребудеть между вами повиновеніе, миръ, единомисліе, и любовь другъ ко другу; и устоит нашъ соборъ дондеже Господь восхоцеть, аще и тщится врагъ разорити, но не возможетъ. Егда же удалитесь отъ чтенія книгъ отеческихъ, то вскорь разорится, и не устоить камень на камени» [13, с. 122-123].

Висновки. Паїсій Величковський був видатним духовним подвижником, який виділявся серед своїх сучасників рідкісними здібностями і чеснотами, освіченістю. Завдяки вказаним якостям Паїсій, часто йдучи проти оточення та пануючих у той час поглядів, зміг через переклади творів отців церкви на ново-церковнослов'янську мову привнести в чернечу культуру елементи українства.

Почерпнуті із писань святих отців знання та власний духовний досвід зумовили подальший шлях Паїсія Величковського як аскета, практика «мовчазної медитації» ісихазму, вчителя благочестя, мудрого начальника монастирської громади і старця. Значну частину свого життя Паїсій Величковський віддав переписуванню, перекладу і складанню нових творів. Намагаючись поширити слово святих отців на зрозумілій його співвітчизникам мові, завдяки своєї великої ерудиції та вченості, Паїсій фактично створив слов'янську аскетичну літературу, наблизивши до слов'янського чернецтва саме

першоджерело чернечої освіти. Ґрунтуючись на слові святих отців, він побудував чернечу громаду на засадах любові, рівності, взаємоповазі, безкорисливості, баченні Господа у кожному. Завдяки своїм видатним особистим якостям, Паїсій привніс частку української культури на грецький Афон, у Молдову та Валахію. Через свої літературні праці, Паїсій Величковський зумів у цих краях створити прецедент присутності українства, запровадити ново-церковнослов'янську мову та богослужбову практику.

1. Четвериков С. Молдавский старец Паисий Величковский, его жизнь, учение и влияние на православное монашество / С. Четвериков. – М. : Правда христианства, 1998. – 132 с.
2. Тахиаос А.-Э. Н. Возрождение византийского мистицизма старцем Паисием Величковским (1722-1794) // Cyrillomethodianum 17-18. – Thessaloniki. – 1993-1994. – С. 201-227.
3. Шумило С.В. Преподобный Паисий Величковский и Запорожская Сечь / С.В. Шумило. – К. : Наследие Православного Востока ; Международнй институт афонского наследия в Украине, 2015. – 123 с.
4. Владимирова Е. Преподобный Паисий Величковский / Е. Владимирова // ЖМП. – 1989. – № 11. – С. 40.
5. Ганицкий М. К жизнеописанию старца Паисия Величковского М. Ганицкий // Кишиневские Епархиальные Ведомости. – 1883. – № 4. – С. 103-111.
6. Дилевски Н. Старецьт Паисий Величковски и неговото българско обкръжение / Н. Дилевски // Паисий Величковски и неговата книжовна школа, 1994.
7. Кенанов Д. Стихова прослава на схиархимандрит Паисий Величковски / Д. Кенанов // Духовна культура 71. – 1991. – № 9. – С. 16-21.
8. Леонид, иеромонах (Поляков). Старец Паисий Величковский как учитель аскетики (1722 — 1794) // ЖМП. – 1956. – №10. – С. 44-55.
9. Леонид (Поляков), иером. Схиархимандрит Паисий Величковский // ЖМП. – 1954. – № 10. – С. 54.
10. Самурян Г. Архимандрит Паисий Величковский // Русский Паломник. – 1894. – № 49.
11. Смолич И.К. Русское монашество / И.К. Смолич. – М., 1997. – 608 с.
12. Старик В.П. Неопубліковані листи Паїсія Величковського до Запорозького війська – важливі свідчення українського духовного життя на Буковині в другій половині XVIII століття / В. П. Старик // Буковинський журнал. – 2002. – № 3-4. – С. 152-171.

13. Автобиография / преподобный Паисий Величковский. Житие преподобного Паисия Величковского, [составленное схимонахом Митрофаном / к сб. в целом: вступ. ст. А.-Е. Тахиасос ; пер. вступ. ст. с англ. Т. Ю. Некруткина]. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – 203 с
14. Dascalul G. Povestire din parte a vietii preacuviosului parintelni nastru Paisia // Paisianismul. – P. 123.
15. Библия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bibleonline.ru/bible>.

ANNOTATION

Anna Brychka. Paisius Velichkovsky – creator of the moral and ethical foundations of monasticism XVIII century. In the article the biography Paisius Velichkovsky. By substantiate that gleaned from the writings of the Holy Fathers own knowledge and experience spiritual life path led Paisius Velichkovsky as an ascetic practice of «silent meditation» isichasm, teachers of piety, a wise head and the monastic community elder. Trying to spread the word of the holy fathers, thanks to his great erudition and scholarship, Pais actually created the Slavonic ascetic literature closer to the Slavic monasticism is the source monastic education. Based on the word of the holy fathers, he built a monastic community on the principles of love, equality, mutual respect, selflessness, vision of the Lord in each.

Keywords: asceticism, Athos elders hesychasm, monk, Pais Velychkovsky.

АННОТАЦИЯ

Анна Брычка. Паисий Величковский – создатель нравственно-этических основ монашества XVIII века. В статье рассматривается биография Паисия Величковского. Автор обосновал, что почерпнутые из писаний святых отцов знания и собственный духовный опыт обусловили жизненный путь Паисия Величковского как аскета, практика «молчаливой медитации» исихазма, учителя благочестия, мудрого начальника монастырской общины и старца. Пытаясь распространить слово святых отцов, благодаря своей большой эрудиции и образованности, Паисий фактически создал славянскую аскетическую литературу, приблизив к славянскому монашеству первоисточник монашеского образования. Основываясь на слове святых отцов, он построил монашескую общину на основе любви, равенства, взаимного уважения, бескорыстия, видении Господа в каждом.

Ключевые слова: аскетизм, афонские старцы, исихазм, монашество, Паисий Величковский.